

AS RESIDÊNCIAS PARA CLASSE MÉDIA PAULISTANA DOS ANOS 1960: UMA OBRA DO ARQUITETO MARIO MAURO GRAZIOSI

SÃO PAULO MIDDLE CLASS RESIDENCES IN THE 1960S: ONE HOUSE BY ARCHITECT MARIO MAURO GRAZIOSI

Luciana Monzillo de Oliveira | Universidade Presbiteriana Mackenzie | luciana.oliveira@mackenzie.br

Possui graduação (1990), mestrado (2007) e doutorado (2013) em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente é professora titular da Fundação Armando Álvares Penteado e professora assistente da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde participa do grupo de pesquisa Arquitetura e Construção.

João Carlos Graziosi | Universidade Presbiteriana Mackenzie | joacarlos.graziosi@mackenzie.br

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Farias Brito (1981), especialização em Teoria e Projeto na Restauração de Edifícios e Sítios Históricos (1999) e mestrado (2001) em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde leciona na graduação desde 1990. É arquiteto titular do escritório Graziosi Arquitetura Ltda.

Resumo

O presente artigo aborda a questão das residências projetadas por arquitetos nos anos 1960 para a classe média paulistana e que estão vinculadas às características consideradas como representativas da arquitetura moderna. O tema da pesquisa surge da observação de uma lacuna na documentação sobre as residências para classe média, uma vez que as moradias unifamiliares para a elite e a classe média alta, assim como a moradia popular têm sido tema de investigação e produção bibliográfica por parte dos historiadores da arquitetura paulista. O objetivo da pesquisa é contribuir para a formação do acervo de uma tipologia de edificação presente em vários bairros de São Paulo e que compõe parte do cenário da arquitetura residencial paulistana. O objeto selecionado para estudo é uma casa projetada e construída pelo arquiteto Mario Mauro Graziosi (1929-2008), e que pertence à categoria tipológica que Lemos (1989) identificou como moradia de classe média. A análise realizada a partir do redesenho e descrição da residência em consonância com a formação e referencial projetual do arquiteto autor do projeto, comprova a excepcionalidade da obra quando comparada ao padrão das residências assobradadas do período, além de inseri-la como exemplar significativo da tipologia residencial paulistana.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Arquitetura paulistana. Moradia de classe média.

Abstract

This article deals with the question of houses designed by architects in the 1960s for São Paulo middle class, and which are linked to the characteristics considered as representative of modern architecture. The research theme arises from the observation of a gap in the documentation of middle class houses, since single-family housing for the rich families and the upper middle class, as well as popular housing have been research subject and bibliographic production by architecture historians. The research objective is to contribute to the formation of a building typology collection present in several São Paulo districts and that compose part of the scenario São Paulo residential architecture. The object selected for study is a residence designed and built by the architect Mario Mauro Graziosi (1929-2008), and belongs to the typological category that Lemos (1989) identified as a middle-class dwelling. The analysis made from the redesign and description of the house in line with the design reference of the author proves the exceptionality of the work when compared to the pattern of houses in the period, besides inserting it as a significant exemplar of São Paulo residential typology.

Keywords: Modern architecture. São Paulo architecture. Middle class house.

Introdução

O presente artigo aborda a questão das residências para a classe média paulistana dos anos 1960, e que estão vinculadas às características consideradas como representativas da arquitetura moderna. O objeto selecionado para análise é uma casa projetada e construída pelo arquiteto Mario Mauro Graziosi (1929-2008), e que pertence à categoria tipológica que Lemos (1989) identificou como moradia de classe média¹.

A pesquisa utiliza os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento sobre a formação e o desenvolvimento profissional do arquiteto Mario Mauro Graziosi; redesenho de plantas, corte e elevação da obra, a partir do projeto original; e análise descritiva do objeto de estudo com o objetivo de identificar os elementos e composições formais da obra e que permitem inseri-la dentro da linha projetual da arquitetura moderna.

O tema da pesquisa surge da observação de uma lacuna na documentação sobre as residências para classe média. As moradias unifamiliares para a elite e a classe média alta de São Paulo, foram objetos de pesquisas de autores que geraram um importante repertório documental sobre este rico acervo da arquitetura, tais como os trabalhos de Silvia Ferreira Santos Wolff (2015), Carlos Alberto Serqueira Lemos (1989), Marlene Acayaba (2011) e Maria Cecília Naclério Homem (1996). Por outro lado, outros pesquisadores voltaram-se para o tema da moradia popular, entre eles: Luiz Saia (2012), Eva Alterman Blay (1985), Gilberto Freyre (2006) e Nabil Georges Bonduki (2004). Esta constatação foi assim expressa por Lemos:

A arquitetura rica já foi bastante estudada entre nós, enquanto aquela contida nas duas últimas categorias [as moradias de classe média e das classes proletárias] acima mencionadas praticamente passa des-

1 Lemos (1989) pesquisou as residências de alvenaria adotadas pelas classes trabalhadoras, operárias e emergentes do fim do século XIX até meados do século XX e classificou em quatro categorias de construções paulistanas: as construções públicas ou oficiais; as grandes residências ricas da classe dominante, as moradias de classe média e as moradias das classes proletárias.

percebida, não tendo havido, inclusive, esforços destinados a preservá-la. [...] Devido a essa indiferença aos bens prosaicos do cotidiano popular, de alta representatividade cultural, no entanto, é que nosso repertório de exemplares significativos conservados é tão pequeno. Na verdade, enquanto se preserva o excepcional, permite-se a destruição do trivial. (LEMOS, 1989, p. 13).

Diante desse panorama, o objetivo da pesquisa é contribuir para a formação do acervo de uma tipologia de edificação presente em vários bairros de São Paulo e que compõe parte do cenário da arquitetura residencial paulistana, a partir do registro da produção de um exemplar de residência unifamiliar para a classe média, vinculado aos preceitos da arquitetura moderna.

A aceitação dos princípios da arquitetura moderna pela população paulistana foi um processo que se desenvolveu paulatinamente desde a construção pioneira da casa projetada por Gregori Warchavchik (1896-1972), na Rua Santa Cruz, bairro da Vila Mariana, concluída em 1928. Após uma fase de certa rejeição, parte de um segmento da sociedade que era mais receptivo às novidades vindas do exterior, passou a aceitar e disseminar as diretrizes modernistas.

Lefèvre (2010 in HESS, 2010) destacou um conjunto de fatos que considerou como propulsores da disseminação dos princípios da modernidade no cenário brasileiro, principalmente após a Segunda Guerra Mundial: a divulgação da arquitetura do Rio de Janeiro e Belo Horizonte no Catálogo do Museu de Arte Moderna Brazil Builds, em 1943; a migração para o Brasil de arquitetos europeus; a influência cultural americana no Brasil a partir da vitória dos Aliados com a consequente supremacia econômica dos Estados Unidos; e a fundação dos cursos de arquitetura da Universidade Mackenzie e da Faculdade de Arquitetura do Governo do Estado de São Paulo.

Dentre esses fatos, destacam-se especialmente dois dados relevantes para esta pesquisa: a importância dos novos cursos de Arquitetura em São Paulo e a influência da arquitetura europeia e norte-americana sobre a arquitetura brasileira, uma vez que Mario Mauro

Graziosi formou-se na Faculdade de Arquitetura Mackenzie e sua produção arquitetônica é fortemente influenciada pelo seu interesse sobre as obras de Frank Lloyd Wright (1867-1959).

Reis Filho (2014) analisou os modelos de arquitetura urbana e sua interdependência com as estruturas das cidades brasileiras e traçou uma linha temporal na forma de ocupação dos lotes pelas construções residenciais. O estudo identificou que inicialmente as residências urbanas construídas no período colonial brasileiro eram tipicamente baseadas nas antigas tradições do urbanismo medieval-renascentista de Portugal, com as casas edificadas sobre o alinhamento frontal e as divisas laterais dos lotes. Essas construções erguidas juntamente aos alinhamentos dos lotes eram justapostas umas às outras, criando uma densa morfologia de ocupação que se amolda ao desenho da quadra, sem praticamente apresentar uma permeabilidade visual entre as edificações.

Em fins do século XIX e início do século XX houve uma paulatina alteração da tipologia residencial, imposta pela demanda das classes dominantes pela adoção dos princípios das casas de chácaras de áreas periféricas, para a implantação das residências afastadas das divisas dos lotes. Esta alteração também foi influenciada pelos modelos de vilas suburbanas das grandes cidades europeias que serviram de inspiração para a elite paulistana.

As primeiras transformações verificadas então nas soluções de implantação ligavam-se aos esforços de libertação das construções em relação aos limites dos lotes. O esquema consistia em recuar o edifício dos limites laterais, conservando-o frequentemente sobre o alinhamento da via pública. Comumente o recuo era apenas de um dos lados; do outro, quando existia, reduzia-se ao mínimo. [...] As residências maiores eram enriquecidas com um jardim do lado. Esta novidade, que vinha introduzir um elemento paisagístico na arquitetura residencial, oferecia a essa amplas possibilidade de arejamento e iluminação até então desconhecidas nas tradições construtivas do Brasil. (REIS FILHO, 2014, p. 44-46).

A alteração foi disseminada após a proclamação da República, conforme foram sendo valorizadas as vantagens dos lotes com maiores espaços externos. Conseqüentemente, isto incentivou o surgimento do afastamento da construção do alinhamento frontal do lote. A adoção da tipologia de residência independente dos alinhamentos e rodeada de jardins, denominadas de vilas ou palacetes, também é uma decorrência da possibilidade de as classes mais abastadas possuírem propriedades maiores em regiões nobres da cidade, que nesta época compreendiam os bairros de Campos Elíseos e Higienópolis e o entorno da Avenida Paulista.

A classe média por sua vez, em função das dimensões reduzidas dos lotes dos quais eram proprietárias, continuaram construindo suas residências com a tipologia de sobrados geminados e edificadas no alinhamento frontal, com ou seu recuo lateral. Vários bairros próximos do centro de São Paulo e da Avenida Paulista conformaram sua morfologia urbana como uma decorrência desta ocupação de lote, tais como os bairros da Aclimação, Belenzinho, Bosque da Saúde, Tatuapé, Vila Clementino, Vila Mariana e Vila Romana.

É evidente que essas habitações, edificadas com economia de terreno e meios, aproveitavam em menor escala as novas possibilidades. [...] Com esses surgiam, também, certas inovações plásticas, de sentido puramente formal, onde se acompanhavam de modo quase caricato as variações das correntes arquitetônicas. [...] Pode-se perceber facilmente que essas casas conservavam, dentro do possível, as mesmas tendências de valorização social e arquitetônica de certos espaços e desvalorização de outros, que se encontravam nas moradias das classes mais abastadas. (REIS FILHO, 2014, p. 67).

A classe média tradicionalmente está imbuída de um espírito de emergência social, o que leva a um processo de imitação do gosto das classes dominantes:

[...] de um modo geral, a gente pode dizer que a média burguesia, em suas construções, como em outras atividades, sempre produziu com evidente intenção imitativa equacionada em permanente desejo de as-

censão social. [...] mas que nessa emulação vai propiciando aos poucos o nascimento de uma linguagem própria, que representa a média das expectativas estéticas do segmento mediano da sociedade. (LE-MOS, 1989, p. 12).

A partir dos anos 1950 surgiram algumas residências inovadoras no emprego dos conceitos modernos na arquitetura paulistana e pertencentes à tipologia de edificação isolada das divisas do lote, de arquitetos tais como: João Vilanova Artigas, Oswaldo Bratke, Rino Levi, Mindlin e Lina Bo Bardi. Depois dos anos 1960, surge um novo grupo de arquitetos que seguiram estes preceitos, tais como Paulo Mendes da Rocha, Ruy Ohtake, Joaquim Guedes, Abrahão Sanovitch, entre outros.

Por sua vez, seguindo o processo de imitação pela classe média dos valores das classes dominantes, desponta nos anos 1960 a tipologia de sobrados sobre os alinhamentos dos lotes, que diferentemente de cópias de tradições baseadas nos princípios vernáculos ou estilísticos do neocolonial ou do neoclássico, estão comprometidas com o espírito da modernidade. Dentro deste arcabouço, encontram-se as obras do arquiteto Mario Mauro Graziosi.

O arquiteto Mario Mauro Graziosi

Mario Mauro Graziosi nasceu em 7 de maio de 1929, na cidade de São Paulo. Filho único do comerciante italiano Carmo Antonio Graziosi e da filha de italianos Hyginna Filippi Graziosi, Mario morou durante a infância e juventude no bairro de Santana, zona norte da cidade. Seu pai foi proprietário da Casa das Sorveterias, na Rua da Cantareira, próximo ao Mercado Central de São Paulo.

Mario foi alfabetizado entre os anos de 1935 e 1938, em uma pequena escola, Externato Sant'Anna, que ficava na Rua Voluntária da Pátria, de propriedade de sua tia Tita (Margarida), irmã de sua mãe. Depois estudou no Colégio de São Bento, desde o ensino básico, passando pelo ginásio, até o científico. Posteriormente, cursou a Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie entre 1948

e 1952. Entre seus colegas de turma estavam nomes como: Jorge Wilhelm (1928-2014), Telésforo Giorgio Cristofani (1929-2002), e Ary de Queiroz Barros (1926). O diretor do curso era então o fundador do Curso de Engenheiros Arquitetos, em 1917, e também o fundador da Faculdade de Arquitetura, em 1947, Professor Christiano Stockler das Neves, que na época estava com 58 anos e tinha uma carreira profissional muito respeitável.

Mario foi um desenhista muito habilidoso e dominava várias técnicas de expressão gráfica, como aquarela e óleo sobre tela. Ele utilizou das habilidades gráficas em suas atividades profissionais no decorrer de sua curta carreira, entre os anos de 1952 e 1980, quando foi acometido por um sério problema de saúde que o afastou prematuramente do escritório aos 49 anos.

Seu escritório de arquitetura foi responsável por projetos e obras de residências, escolas, indústrias, e arquitetura de interiores. Um exemplar remanescente dos anos 1960 é a residência projetada e construída para seu sogro Porfírio Rossi, no bairro Vila Mariana (Figura 1)². Trata-se de um projeto que figura na categoria abordada neste artigo, como representativo de residência para classe média paulistana e vinculada com os preceitos da arquitetura moderna.

No caso de Mario Graziosi, uma forte referência formal em seus projetos, foram as residências projetadas por Frank Lloyd Wright (1867-1959). A perspectiva desenhada para o projeto da residência para a Sra. Carmen Bonifazi de Fuentes, na cidade de Vila Hermoza, Guatemala, apresenta horizontalidade dos volumes, avanço dos beirais e materialidade expressiva em sua verdadeira natureza, muito presentes na obra do arquiteto norte-americano (Figura 2)³.

De acordo com Acayaba (2011), a influência de Frank Lloyd Wright na arquitetura brasileira, teria iniciado no transcurso dos anos 1940, com a circulação de publicações vindas de fora, entre os estudantes,

2 Figura 1: Foto da fachada da residência do sogro de Mario Graziosi no bairro da Vila Mariana. Fonte: Acervo dos Autores, 2017.

3 Figura 2: Perspectiva do projeto de residência em Vila Hermoza, Guatemala, para a Sra. Carmen Bonifazi de Fuentes, 1964. Fonte: Acervo dos Autores.

e também devido ao fato de alguns arquitetos paulistas ter realizado estágio em Taliesin, o atelier-escola de Wright.

De acordo com Lefèvre (2010), outra importante influência da arquitetura estrangeira sobre a produção dos arquitetos paulista, foram os trabalhos de Le Corbusier:

Por volta de 1950, a arquitetura moderna havia se tornado o estilo dominante entre os arquitetos, apesar de ainda não ser a preferência do público em geral. Dois movimentos mudaram as preferências dos arquitetos modernistas: o estilo orgânico baseado, sobretudo no profundo conhecimento e admiração dos trabalhos de Frank Lloyd Wright, e a abordagem funcionalista, mediante os trabalhos de Le Corbusier. (LEFÈVRE 2010 apud HESS, 2010, p. 9).

Apesar das premissas modernizadoras de Wright e Le Corbusier terem sido anuídas em São Paulo, entre as décadas de 1940 e 1950, elas se prolongaram temporalmente, ao serem incorporadas pela classe média, e surgiram exemplares que seguiram seus princípios nas décadas seguintes.

As principais características em termos de composição de fachadas adotadas neste período como diretrizes da arquitetura moderna são: a assimetria e horizontalidade das aberturas, e a exclusão de ornamentos ou elementos de caráter historicistas que remetessem a outros estilos arquitetônicos presentes na época na cidade de São Paulo, como nos palacetes ecléticos ou nas casas neocoloniais.

Residência da Rua Redenção

O projeto da residência da Rua Redenção, no bairro Chácara Tatuaapé, Zona Norte da cidade de São Paulo, foi aprovado em 1965 e a obra foi inaugurada em 1966. O terreno é um lote de 125 metros quadrados, com frente de 9,80 metros e profundidade de 12,75 metros. A área total construída é de 292 metros quadrados.

Trata-se de um sobrado com três pavimentos, construído nos alinhamentos do lote, sem recuo frontal e lateral, restando como área livre

de construção apenas o quintal no recuo posterior (Figura 3)⁴. Uma vez que a testada do lote é ampla, com quase 10 metros, Mario Graziosi projetou a garagem para dois automóveis, ao lado da entrada social e sob o pavimento superior, recurso que já havia adotado na residência do sogro.

Para efeito de aprovação no Departamento de Projetos da Prefeitura de São Paulo, Mario Graziosi indicou na planta do pavimento térreo o uso do amplo espaço construído, como área de garagem para automóveis, mas no projeto executivo, o arquiteto detalhou uma área social na lateral direita do salão, propondo um ambiente para assistir televisão, juntamente com um bar (Figura 4)⁵.

Uma vez que os lotes adjacentes são compostos por sobrados de apenas dois pavimentos e com afastamento frontal, a residência de três pavimentos apresenta-se com evidência no conjunto da quadra.

A área social da residência acontece efetivamente a partir do primeiro pavimento, pois a entrada social do pavimento térreo é composta pelo pequeno hall e a escada logo à frente, com os primeiros degraus em curva para ascender paralelamente à parede de divisa com o lote vizinho. Portanto, é no primeiro pavimento que se apresenta uma ampla sala para dois ambientes, estar e jantar, com janelas voltadas para a rua. Para a face oposta, com aberturas para o quintal, foram posicionadas a cozinha, copa, lavanderia e lavabo.

No terceiro pavimento foram dispostos quatro dormitórios, dois banheiros e um escritório, que também poderia ser utilizado como quarto. Três dos dormitórios têm aberturas para frente, face leste, e os demais ambientes foram dispostos na face oposta, oeste. No corredor central que interliga todos estes ambientes foram projetadas 2 claraboias que reforçam a iluminação do mesmo.

4 Figura 3. Redesenho do projeto da residência da Rua Redenção, a partir dos desenhos originais do arquiteto Mario Mauro Graziosi. Fonte: Acervo dos Autores, 2018.

5 Figura 4. Desenho original de autoria do arquiteto Mario Mauro Graziosi, contendo a perspectiva interna, planta e elevação do bar da Rua Redenção. Fonte: Acervo dos Autores.

Deste modo, com a edificação implantada sem recuos, e com a garagem incorporada no volume da residência, a fachada frontal ganha notoriedade por sua proporção e requinte compositivo (Figura 5)⁶.

Diferentemente das residências do entorno, que em sua maioria tem coberturas em telhados de duas ou quatro águas com telhas cerâmicas aparentes, o que era muito comum nos anos 1960 nesta região, a residência foi projetada com laje plana de cobertura, com uma sobre-cobertura de cimento amianto com caimento de 10%, oculta por uma platibanda. Ao descrever as novas configurações das residências construídas no período entre os anos 1940 e 1960, Reis Filho comenta sobre este tipo de cobertura:

As mudanças nos sistemas de cobertura, resolvidos agora com telhas de novos materiais, com pequenas inclinações, apoiadas sobre as lajes de concreto e ocultas sob discretas platibandas, dariam ensejo a uma geometrização geral dos volumes, nos termos dos modelos estrangeiros das casas de teto plano, de gosto cubista. (REIS FILHO, 2014, p. 9).

Assim como na residência do sogro na Vila Mariana, Mario Graziosi utilizou na fachada, de revestimento em pedra natural na parede que faz o fechamento da escada na lateral direita da casa, e criou duas jardineiras longilíneas que acompanham as janelas do primeiro e segundo pavimentos gerando volumes avançados do alinhamento do lote. Também recuou os portões da garagem aproximadamente dois metros, o que permitiu que o acesso à porta social ficasse protegido pela cobertura do pavimento superior. Novamente é possível identificar a influência compositiva de Frank Lloyd Wright, a partir da horizontalidade dos vãos de aberturas, juntamente com o emprego de material natural como linguagem arquitetônica. Além disso, toda a caixilharia foi especificamente projetada para a residência com o refinamento de linhas que reforçam a horizontalidade da composição. A análise da residência da Rua Redenção, do arquiteto Mario Mauro Graziosi permite observar elementos que estão fortemente influencia-

6 Figura 5. Desenho original de autoria do arquiteto Mario Mauro Graziosi da perspectiva externa da residência da Rua Redenção. Fonte: Acervo dos Autores.

dos pelas posturas adotadas pela arquitetura moderna aplicados em uma tipologia de ocupação de lote sem utilização de recuos frontal e lateral, mas que inova a linguagem volumétrica e de fachada, fugindo do modelo comum e padrão deste tipo de moradia, ou seja, das casas com telhados cerâmicos aparentes e aberturas contidas e centralizadas em cada ambiente.

Assim, conforme destacado por Lemos (1989), confirma-se a existência de um repertório significativo de exemplares residenciais disseminados pela cidade de São Paulo, que merece um aprofundamento e registro como representante de uma categoria de edificação com relevância para a compreensão da arquitetura residencial paulistana.

Referências:

ACAYABA, Marlene Milan. Residências em São Paulo – 1947 – 1975. São Paulo, Romano Guerra Editora, 2011.

BLAY, Eva Alterman. Eu não tenho onde morar: vilas operárias na cidade de São Paulo. São Paulo: Nobel, 1985.

BONDUKI, Nabil, Org. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2004.

FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos. São Paulo: Global, 2006.

HESS, Alan. Casa Modernista: a history of the Brazil Modern House. Nova York: Rizzoli International Publications, 2010.

HOMEM, Maria Cecília Naclério. O palacete paulistano e outras formas de morar da elite cafeeira: 1967-1918. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

LEFÈVRE, José Eduardo de Assis. Modern Houses in Brazil. In: HESS, Alan. Casa Modernista. Nova York: Rizzoli, 2010.

LEMONS, Carlos Alberto Cerqueira. Alvenaria burguesa: breve história da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café. São Paulo: Nobel, 1989.

_____. História da casa brasileira. São Paulo: Contexto, 1996 – (Repensando a história).

REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil. 12. ed. São Paulo: Perspectiva, 2014.

SAIA, Luiz. Morada paulista. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2012.

WOLFF, Sílvia Ferreira Santos. Jardim América: o primeiro bairro-jardim de São Paulo e sua arquitetura. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015.

